

Данные об авторе

Яциковский Богдан Игоревич,

к.э.н., доцент, доцент, доцент кафедры международной экономики и предпринимательства, Национальная академия управления, г. Киев, Украина
e-mail: karpaty_2004@i.ua

Data about the author

Bogdan Yatsykovskyy,

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.) Higher Education Institution, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine
e-mail: karpaty_2004@i.ua

УДК 664.314

СТАДНИК І.Я., ПІДДУБНИЙ В.А.,
КРАСНОЖОН С.В., КРАЄВСЬКА С.П.

Особливості соціально-економічно-екологічної рівноваги при виробництві нових хлібобулочних виробів

Предмет дослідження – запропоновано технологічний підхід із використанням нетрадиційної сировини, як пророщеного насіння льону, що дозволяє значно поліпшити структурно-механічні властивості тіста та готової продукції.

Мета статті – обґрунтувати економічний підхід до оптимального співвідношення пшеничного і пророщеного насіння льону у технології виробництва хліба при додержанні екологічних вимог.

Методологія проведення роботи – експериментальні дослідження проводили з використанням сучасних стандартних і загальноприйнятих методів: технічні, мікроскопічні, спектрофотометричні, математичного та теоретичного моделювання, статистичні.

Результати роботи – відносно соціальної ефективності і екологічності нові хлібобулочні вироби мають значні переваги у порівнянні із традиційними та характеризуються покращеною біологічною і харчовою цінністю.

Висновки. Важливий аспект доцільності наукової розробки полягає в соціальній, економічній та екологічній ефективності нових хлібобулочних виробів у порівнянні із традиційними.

Ключові слова: сировина, виробництво, технологічні процеси, витрати, екологічність, ефективність.

СТАДНЫК И.Я., ПОДДУБНЫЙ В.А.,
КРАСНОЖОН С.В., КРАЕВСКАЯ С.П.

Особенности социально-экономическо-экологического равновесия при производстве новых хлебобулочных изделий

Предмет исследования – предложен технологический подход с использованием нетрадиционного сырья, такого как семена льна, что позволяет значительно улучшить структурно-механические свойства теста и готовой продукции.

Цель статьи – обосновать экономический подход оптимального соотношения пшеничных и пророщенных семян льна в технологии производства хлеба при соблюдении экологических норм.

Методология проведения работы – экспериментальные исследования проводили с использованием современных стандартных и общепринятых методов: технические, микроскопические, спектрофотометрические, математического и теоретического моделирования, статистические.

Результаты работы – относительно социальной эффективности и экологичности новые хлебобулочные продукты имеют значимые преимущества в сравнении с традиционными и характеризуются улучшенной биологической и пищевой ценностью.

Выводы – важный аспект научной разработки состоит в социальной, экономической и экологической эффективности новых хлебобулочных изделий по сравнению с традиционными.

Ключевые слова: сырье, производство, технологические процессы, затраты, экологичность, эффективность.

Peculiarities of socio-economic-ecological equilibrium in the production of new bakery products

The subject of the research is a technological approach with the use of non-traditional raw materials, such as germinated flax seeds, which allows to significantly improve the structural and mechanical properties of dough and finished products.

The purpose of the article is to substantiate the economic approach to the optimal ratio of wheat and germinated flax seeds in the technology of bread production in compliance with environmental requirements.

The methodology of the work: experimental studies were performed using modern standard and conventional methods of technical, spectrophotometric, mathematical and theoretical.

Results – in terms of social efficiency and environmental friendliness, new bakery products have significant advantages over traditional ones and are characterized by improved biological and nutritional value.

Conclusions – an important aspect of the feasibility of scientific development is the social, economic and environmental efficiency of new bakery products compared to traditional ones.

Key words: raw materials, production, technological processes, costs, environmental friendliness, efficiency.

Постановка проблеми. Важливий аспект доцільності наукової розробки полягає в соціальній та економічній ефективності. Підтвердженням раціональності виробництва нових хлібобулочних виробів із використанням нетрадиційної сировини, як пророщеного насіння льону, нами проведено комплекс досліджень по визначенню соціально-економічної ефективності від їх впровадження.

Відносно соціальної ефективності і екологічності нові хлібобулочні вироби мають значні переваги у порівнянні із традиційними. Вони характеризуються покращеною біологічною і харчовою цінністю. Зокрема, вони відрізняються підвищеним вмістом білка, вмістом жирів і вуглеводів. Включення пророщеного насіння льону до рецептур нових виробів збагачує вироби харчовими волокнами, зокрема целюлозою, геміцелюлозою, лігніном тощо. В усіх виробках збільшено вміст незамінних амінокислот, мінеральних речовин, вітамінів та покращено жирнокислотний склад.

Мета статті. обґрунтувати економічний підхід до оптимального співвідношення пшеничного і пророщеного насіння льону у технології виробництва хліба при додержанні екологічних вимог.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи той фактор, що харчування значною мірою визначає здоров'я та тривалість життя людини при забезпеченні організму не тільки поживними речовинами, але сприяти профілактиці та лікуван-

ню захворювань. Тому крім раціонального відношення до навколишнього середовища завжди стоїть глобальне питання у поєднанні оздоровчих властивостей, адже хліб за хімічним складом недостатньо збалансований важливими інгредієнтами і на його приготування, особливо при бродінні тіста, проходить виділення діоксиду вуглецю, парів етанолу, оцтового альдегіду та інших сполук.

У цих умовах нагальною потребою є розробка і впровадження маловідходних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій. Задачею яких є забезпечити й зберегти екологічну та економічну рівновагу у довкіллі середовища та не забруднити його. Вибір напрямів впровадження інноваційних засад має ґрунтуватися на індивідуальному підході до технологічного процесу і бути націленим на конкретну ділянку по зменшенню викидів, особливо при бродінні та раціональному використанні води. Саме такий підхід має забезпечити гарантований результат. Тим не менш, за рахунок оптимізації параметрів тістоприготування, складу харчових добавок багатофункціональної дії та додаткової сировини, що містить фізіологічно-функціональні інгредієнти, дозволить прискорити бродіння та продовжити строки реалізації хлібобулочних виробів із-за збільшеної їх вологості.

Сьогодні науковці приділяють значну увагу питанням регулювання хімічного складу продуктів та цінову політику відповідно до сучасних вимог

науки з харчування [1, 2]. Наше бачення обґрунтовується даними результатів досліджень науковців та нашими. Такою сировиною може бути насіння льону та продукти його переробки, зокрема, шрот, борошно; насіння чіа ціле, так і перемелене; насіння гречки; дикорослих ягід; насіння коноплі *Canapa Sativa*; рисове борошно, сої і багато іншої сировини. Дослідження авторів [1] розкривають динаміку газоутворення в тісті зі ШНЛ льону. Так, бродіння мало два піки із зменшеним часом, а тісто одержало водорозчинні білки, мінеральні речовини та вітаміни. Внесення солодового екстракту інтенсифікувало процес бродіння тіста. Відповідно такі результати вплинули на економічну доцільність у використанні запропонованих результатів.

Проведені дослідження [2] установили, що додавання як цілого, так і перемеленого насіння льону призводить до зростання вологості тіста на 10–11%,

- підвищення кислотності – на 0,2–0,4 градуси із покращеною газоутримувальною здатністю. Нами проводилися дослідження по приготуванню

- пшеничного, житньо–пшеничного і житнього хлібів із додаванням пророщеного льону. В результаті величина DIAAS (Lys) для білка зерна льону до та

- після пророщування дорівнює 41,11% та 47,11% відповідно [3]. Наші дослідження ґрунтувалися на приготуванні тіста відповідно рецептури. Його склад

- був з різним співвідношенням пророщеного насіння льону і пшеничного борошна. Узагальнена та технологічна схема приготування дріжджового тіста опарним способом.

Після замішування, ми ставили на бродіння тісто за температури 26 – 32 °С протягом 180 – 270 хв, при цьому для контролю бродильних процесів визначали кислотність в градусах на початку і на закінченні визначеного періоду часу. Нами замінено від 5 до 25 % пшеничного борошна на лляне. Тому необхідно було порівняти активність бродіння у тісті і як вона впливає на економічну доцільність. Адже кислотність у тісті формується завдяки розмноженню дріжджової мікрофлори, яка розкладає вуглеводи борошна з утворенням різних органічних кислот (молочної, ацетатної, метанової, лимонної, винної, тощо) та внаслідок накопичення деяких амінокислот. Крім того загальна кислотність тіста виготовленого з пшеничного борошна вищого і першого сорту має коливатися в межах 2,5 – 3,5°. Результати отриманих даних досліджень відображено на рис. 1.

З даних наведених на рис.2 спостерігаються два загальні процеси:

- перший – поступове наростання градуса кислотності у всіх експериментальних зразках тіста, що вказує на активність дріжджів;

- другий – по мірі збільшення кількісного вмісту лляного борошна у тісті процеси наростання градуса кислотності поступово знижуються, порівнюючи з контрольним зразком тіста, у якому

Рисунок 1. Кислотність експериментальних зразків тіста з різним вмістом пророщеного насіння льону

використано тільки пшеничне борошно (експериментальний зразок №1).

Достовірний процес зниження бродіння у тісті почали відмічати за кількості пророщеного насіння льону 15 % (експериментальний зразок №4) від загального вмісту борошна. При цьому кислотність у даному зразку становила $3,0 \pm 0,1$ град, що на $0,3$ град менше, проти контрольного взірця тіста. Збільшення пророщеного насіння льону у складі тіста до 20 % (зразок №5) зумовило зростання градуса кислотності через три години бродіння до $2,8 \pm 0,1$ град, що було, в середньому на $0,5$ град менше, ніж у контрольному зразку №1. Визначення кислотності у шостому експериментальному зразку виявило, що вона знаходилася на нижній дозволений межі у $2,5$ град для пшеничного тіста. При цьому дана величина кислотності була на $0,8$ град менша, порівнюючи із зразком №1 – контроль. Зниження величини кислотності свідчить про слабку інтенсивність бродіння та про те, що готові вироби можуть піддаватися швидкому псуванню через розвиток спорової мікрофлори, яка є збудником картопляної хвороби хліба.

Отже, з досліджень видно, що збільшення частки пророщеного насіння льону більше 20 % від загального об'єму всього борошна зумовлює небажане сповільнення процесів бродіння.

За питомим об'ємом тіста під час його бродіння можна судити про загальний об'єм готових виробів, при цьому зменшення питомого об'єму

призведе до меншого розміру буханки хліба. Тому нами було визначено динаміку зміни об'єму контрольного і експериментальних зразків тіста у циліндрі за температури 30 ± 1 °C на початку і в кінці (180 хв) бродіння тіста.

Результати досліджень наведено на рис.2.

З аналізу даних, які наведено на рис.2 видно залежну тенденцію щодо зменшення питомого об'єму тіста від кількості доданого пророщеного насіння льону, порівняно з контрольним зразком – пшеничне борошно. Особливо зменшення питомого об'єму відмічається при збільшенні пророщеного насіння льону більше 15 % від загального об'єму. Так, у експериментальному зразку №4 питомий об'єм становив $1,25 \pm 0,2$ см³/г, що на 17 см³/г менше (12 %), ніж у зразку порівняння №1.

У зразку тіста з вмістом 25 % пророщеного насіння льону (№6) об'єм тіста був менший контрольного зразка на 34 см³/г. У відсотковому виразі об'єм тіста зразка №6 на $23,9 \pm 0,2$ % менший, ніж тіста з пшеничного борошна. Наші дослідження узгоджуються з даними авторів [7], які також виявляли зменшення об'єму тіста і хліба пшеничного з додаванням різних сортів і фракцій льону.

Отже, отримані експериментальні дані засвідчують, що величина питомого об'єму експериментальних зразків тіста прямо залежала від доданого вмісту пророщеного насіння льону. Заміна від 15 до 25 % пшеничного борошна на пророщеного насіння льону буде зменшувати від 12 до 24 % об'єму тіста, що необхідно врахову-

Рисунок 2. Характеристика експериментальних зразків тіста з різним умістом пророщеного насіння льону за значенням питомого об'єму (протягом 180 хв бродіння)

вати при обґрунтуванні і виборі оптимальної дози пророщеного насіння льону у складі хліба.

Водорозчинний білок льону в рідкій фазі тіста стає додатковим живленням для кліток дріжджів. Через це активність дріжджів на зброджування мальтози відбувається швидше, що скорочує процес бродіння на 30 хв, ніж у контролі. В результаті проходить скорочення 30–40 хв бродіння тіста до досягнення піку виділення діоксиду вуглецю. Це сприяє максимальному газоутворенню. Тому досягнення хорошої якості виробів передбачає тривалість бродіння має бути 90 хв.

Таким чином, додавання іншої сировини при замішуванні тіста, що має високу водопоглинальну та водоутримуючу здатність та містить фізіологічно-функціональні інгредієнти, дозволяє зберегти екологічну рівновагу у довкіллі середовища та покращити біологічну цінність продукту.

Висновки

Економічна ефективність запропонованих технологічних рішень при прогнозуванні та плануванні виробництва і економічних процесів розвитку асортименту нами враховані розкриті технологічні параметри. Кінцевою метою здійснення економічного обґрунтування запропонованих заходів є визначення таких основних показників як: розмір капітальних вкладень, сума поточних витрат, собівартість виробництва хліба, річний розмір прибутку, рівень рентабельності та термін окупності капітальних вкладень.

Відповідно до проведеної нами комплексної оцінки якості, харчова цінність у нових виробів покращена на 12–16%. Енергетична цінність нових хлібобулочних виробів з використанням пророщеного насіння льону відносно контрольного зразка на 3,2–5,8%.

Список використаних джерел

1. В. І. Дробот, О. П. Іжевська, Ю. В. Бондаренко. Насіння льону в технології хлібобулочних виробів. Харчова наука і технологія. Volume 10 Issue 3 / 2016 76–80
2. Гуменюк О. Л., Замай Ж. В., Волкова Р. М., Хребтань О. Б., Тітенко В. А.. Перспектива використання насіння чіа як фортифікаційної добавки до хлібобулочних виробів. 31–49 Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. № 26, 2021
3. С. П. Краєвська, Н. О. Стеценко, Г. М. Бандуренко Оцінювання якості білка насіння льону методом diaas. Зернові продукти і комбікорми vol.18, i.3 / 2018 10–14с.

4. Хліб із пшеничного борошна. ДСТУ 7517:2014. Загальні технічні умови.

5. Igor Yaroslavovych Stadnyk, Juilia Pankiv, Petro Havrylko, Halina Karpyk. Researching of the concentration distribution of soluble layers when mixed in the weight condition. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Slovak. 2019. Vol. 13. No. 1. P. 581 – 592.

6. Карпик Г., Стадник І., Паньків Ю. Оцінка однорідності суміші при замішуванні. Научно-практичний журнал «Хранение и переработка зерна». Дніпро. 2018. № 9 (228). С. 49 – 51.

7. Стадник І. Я., Паньків Ю. Ю. Метод інтенсивного формування фазового контакту компонентів при змішуванні. Volumul include materialele Simpozionului Stiintific International «Realizari si perspective on inginerie agrara si transport auto» dedicat aniversarii a 85 ani de la fondarea Universitatii Agrare de Stat din Moldova. ChiSinaiu : UASM, 2018. Vol. 51. P. 78–82.

References

1. V.I. Drobot, O.P. Izhevskaya, Yu. V. Bondarenko. Flax seeds in the technology of bakery products. Food science and technology. Volume 10 Issue 3/2016 76–80
2. Humeniuk O.L., Zamay Zh. V., Volkova R.M., Khrebtan O.B., Titenko V.A. Perspective of using chia seeds as a fortification additive to bakery products. 31–49 Bulletin of Lviv University of Trade and Economics. Technical sciences. № 26, 2021
3. S.P. Kraevska, N.O. Stetsenko, G.M. Bandurenko. Evaluation of flax seed protein quality by diaas method. Grain products and compound feeds vol.18, i.3 / 2018 10–14p.
4. Bread from wheat flour. DSTU 7517: 2014. General technical conditions
5. Igor Yaroslavovych Stadnyk, Juilia Pankiv, Petro Havrylko, Halina Karpyk. Researching of the concentration distribution of soluble layers when mixed in the weight condition. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Slovak. 2019. Vol. 13. No. 1. P. 581 – 592.
6. Karpyk G., Stadnyk I., Pankiv Yu. Estimation of mixture homogeneity during kneading. Scientific and practical journal «Storage and processing of grain». Dnipro. 2018. № 9 (228). Pp. 49 – 51.
7. Stadnik I.Ya., Pankiv Yu.Yu. Method of intensive formation of phase contact of components during mixing. The volume includes the materials of the International Scientific Symposium «Realization and Perspectives in Agricultural Engineering and Auto Transport» dedicated to the 85th anniversary of the University of Agrarian Foundation of Moldova. Chisinau: UASM, 2018. Vol. 51. P. 78–82.

Дані про авторів

Стадник Ігор Ярославович,

д.т.н., професор, професор кафедри харчових біо-технологій і хімії Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

e-mail: igorstadnykk@gmail.com

Піддубний Володимир Антонович,

д.т.н., професор, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства ДВНЗ Київський національний торговельно – економічний університет

e-mail: profpod@ ukr.net

Красножон Світлана Володимирівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри корпоративних фі-нансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

e-mail: svelte@ukr.net (050–227–11–47)

Краєвська Світлана Петрівна,

здобувач кафедри технології і організації ресто-ранного господарства ДВНЗ Київський національний торговельно – економічний університет

e-mail: S.p.kraevska@gmail.com

Данные об авторах

Стадник Игорь Ярославович,

д.т.н., профессор, профессор кафедры пищевых биотехнологий и химии Тернопольский националь-ный технический университет имени Ивана Пулюя

e-mail: igorstadnykk@gmail.com

Поддубный Владимир Антонович,

д.т.н., профессор, профессор кафедры технологии и организации ресторанного хозяйства ГВУЗ Киевский национальный торгово–экономический университет

e-mail: profpod@ ukr.net

Красножон Светлана Владимировна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры корпоративных фи-нансов и контролингу ГВУЗ Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

e-mail: svelte@ukr.net

Краевская Светлана Петровна,

соискатель кафедры технологии и организации ресторанного хозяйства ГВУЗ Киевский националь-ный торгово–экономический университет

e-mail: S.p.kraevska@gmail.com

Data about the authors

Igor Stadnyk,

doctor of engineering, professor, professor department of food biotechnology and chemistry, Ternopil Ivan Puluj National Technical University

e-mail: igorstadnykk@gmail.com

Volodimir Piddubniy,

doctor of engineering, professor, professor department of technology and organization of Restaurant Industry, Kyiv National Trade and Economics University

e-mail: profpod@ ukr.net

Svitlana Krasnozhan,

candidate of economics, associate professor of department of corporate finance and controlling Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e-mail: svelte@ukr.net

Svitlana Kraevska,

research applicant of the department of technology and organization of Restaurant Industry, Kyiv National Trade and Economics University

e-mail: S.p.kraevska@gmail.com

УДК 339.138:658.8:658.7:005.932–042.75

МОЛНАР О.С.
КАЛИНИЧ В.П.
СЕГЕДІЙ В.С.

Взаємозв'язок маркетингу та логістики в системі збуту підприємств

Предметом дослідження є взаємозв'язок маркетингу та логістики в системі збуту підприємств.

Метою дослідження є дослідити теоретичні основи взаємозв'язку маркетингу і логістики у сфері збуту.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті виділено п'ять основних функцій маркетингу. Наведено послідов-ність дій, що дають змогу сформулювати систему логістичного сервісу. Визначені причини необ-хідності синтезу логістики і маркетингу. Окреслена модель відносин між маркетингом і логістикою.